

SHIMOLIY AFRIKA DAVLATLARIDA MIGRATSIYANING SHAKLLANISHIDA SIYOSIY VA IJTIMOIIY SABABLAR

Diyora Shavkat qizi Sharofova

Tayanch doktorant

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti

Annotatsiya. Migratsiya global hodisa hisoblanadi. Dunyoning har bir burchagiga yetib borgan. Migratsiya qabul qiluvchi hamda jo’natuvchi davlatning iqtisodiyotiga hamda siyosatiga juda kuchli ta’sir ko’rsatadi. Migratsiyaga tashqi jihatdan juda ko’p omillar ta’sir ko’rsatadi. Xususan, geografik joylashuv, siyosiy o’zgarishlar, chet davlatlarining tashqi siyosati, global iqtisod va shu kabilar.

Kalit so’zlar: Jo’natuvchi davlat, qabul qiluvchi davlat, mehmon ishchilar, iqtisodiy beqarorlik, neft inqirozi, immigratsiya qoidalari.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

Диёра Шарофова

Базовый докторант

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация. Миграция – это глобальное явление. Оно достигло всех уголков мира. Миграция оказывает очень сильное влияние на экономику и политику принимающих и отправляющих стран. На миграцию влияет множество внешних факторов. В частности, географическое положение, политические изменения, внешняя политика зарубежных стран, мировая экономика и т. д.

Ключевые слова: отправляющая страна, принимающая страна, гастарбайтеры, экономическая нестабильность, нефтяной кризис, иммиграционные правила.

POLITICAL AND SOCIAL CAUSES IN THE FORMATION OF MIGRATION IN NORTH AFRICAN COUNTRIES

Diyora Sharofova

Ph.D. student

Tashkent State University of Oriental Studies.

Annotation. *Migration is a global phenomenon. It has reached every corner of the world. Migration has a very strong impact on the economy and politics of the receiving and sending countries. Many external factors influence migration. In particular, geographical location, political changes, foreign policy of foreign countries, global economy, and others can be good examples.*

Keywords: *sending country, receiving country, guest workers, economic instability, oil crisis, immigration regulations.*

KIRISH

Shimoliy Afrikada so‘nggi o‘n yilliklarda jadal sur‘atlar bilan sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarni, ayniqsa muhim siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy o‘zgarishlarni, ushbu mintaqada sodir bo‘layotgan migratsiya harakatlarining rolini hisobga olmasdan tushunish mumkin emas. Sababi, ancha yillardan beri davomiy hisoblangan migratsiya ushbu mintaqadagi davlatlarning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangilanishiga va shakllanishiga kuchli ta’sir ko‘rsatgan. Avvalambor, ushbu mintaqada migratsiyaning rivojlanishi sifatli hamda arzon bo‘lgan ishchi kuchi bilan bog‘liqdir. Migratsiyaning keng ravishda rivojlanishiga ushbu mintaqaning joylashuvi ham katta ahamiyatga ega. Yevropa Ittifoqi (EI) va Fors ko‘rfazi hamkorlik kengashining (GCC) boy mamlakatlari bilan chegaradosh hisoblangan Shimoliy Afrika dunyodagi yetakchi “mehnat chegaralari” ga aylandi. Keng miqyosdagi migratsiya nafaqat Yevropa Ittifoqi va Fors Ko‘rfazi mamlakatlarida ishchi kuchiga bo‘lgan talabga javob bo‘ldi, balki mintaqadagi ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga ham tubdan ta'sir ko‘rsatdi.

ASOSIY QISM

Shimoliy Afrikadan migratsiyani amalga oshirgan aholining katta qismi Yevropa davlatlarida, so‘ngra neft va gazga boy arab davlatlarida istiqomat qilishadi. Bu omil ham ushbu mintaqa iqtisodiy tizimiga ijobiy ta’sirini o‘tkazmay

qolmadi. Shimoliy Afrika so‘nggi yillarda migrantlar hamda sayohatchilar uchun o‘tish hududiga ham aylanmoqda. Buning eng ko‘zga ko‘ringan xususiyatlari, doimiy tashqi migratsiya bilan bir qatorda, Shimoliy Afrikaning Sahroi Kabirdan janubi-g‘arbiy qismi va hatto Yevropaga ko‘chib o‘tmoqchi bo‘lgan osiyolik muhojirlar uchun tranzit zonasi sifatidagi yangi roli edi.

Siyosiy tomondan esa migratsiya har doim ham ijobiy natijalar olib kelmadi. Xususan, Shimoliy Afrika davlatlari migrantlari hamda ushbu hududlar orqali o‘tuvchi migrantlar Shimoliy Afrika davlatlari va Yevropa davlatlari o‘rtasidagi aloqalarga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Xususan, Yevropa Ittifoqi Shimoliy Afrika davlatlarini immigratsiyani cheklovchi qat’iy qonun va qoidalarni qabul qilishni hamda ikki mintaqada o‘rtasidan o‘tuvchi chegaralarni nazoratini kuchaytirishni talab qilish orqali o‘zlarining cheklovchi immigratsiya qoidalarini kiritish uchun Shimoliy Afrika davlatlarini tashqi siyosatda bosim ostiga oldi.[¹]

Bunday bufer zonani yaratish Yevropa Ittifoqining Liviyadan tashqari barcha Shimoliy Afrika davlatlari bilan imzolagan assotsiatsiya kelishuvlarining bir qismidir, bu orqali Liviyada Shimoliy Afrika va boshqa O‘rta Yer dengizi orqali migrantlar jo‘natuvchi mamlakatlarda migratsiyani kamaytiradigan rivojlanishni rag‘batlantiradigan erkin savdo zonasini yaratishga qaratilgan. Immigratsiyani cheklash bo‘yicha o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlariga erisha olmaganligi sababli, Yevropa davlatlari Shimoliy Afrika davlatlari o‘rtasida migratsiya va pul o‘tkazmalarining ushbu hududlarning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga potentsial ijobiy ta’siriga qiziqish kuchaygan. So‘nggi yillarda qabul qiluvchi davlatlar vaqtinchalik migratsiyani taklif qilish orqali migrantlar oqimini kamaytirishni maqsad qilib ko‘zlagan.[²]

Boshqa tomondan esa, Shimoliy Afrika davlatlarining Yevropa davlatlarining migratsiya oqimini kamaytirish uchun bosim o‘tkazishi hamda bunga qaratilgan chora tadbirlarga munosabatini hisobga olish lozim. Birinchidan, Shimoliy Afrikaga

¹ Hassen Boubakri. “Migration in North Africa ”. - Switzerland, 2021, 75 page

² <https://www.nrc.no/feature/2024/10-things-you-should-know-about-the-Central-Mediterranean-migration-route/>
www.sharqjurnali.uz

jo‘natuvchi davlatlar uchun «migratsiya va rivojlanish» yangi masala emas, chunki migratsiya o‘nlab yillar davomida ularning milliy rivojlanish strategiyalarining ajralmas qismi bo‘lib kelgan, shu sababli ham migratsiyani cheklash migratsiya oqimini to‘xtata olmaydi. Ikkinchidan, mintaqadan vaqtinchalik migratsiyani kuchaytirish bo‘yicha yangi takliflar hamda Yevropa va GCC mamlakatlari vaqtinchalik va qaytish migratsiyasini rag‘batlantirishga qaratilgan siyosatlar ko‘pincha Shimoliy Afrika davlatlari tomonidan e’tiborga olinmaydi.

MUHOKAMA

Umumiy qaralganda, migratsiya tiziming asosiy tushunchalaridan biri migratsiyaning rivojlanishini ta’minlaydigan migratsion jarayonning harakatga keltiruvchi tizim bo‘lib bu jo‘natuvchi va qabul qiluvchi davlatlarda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hamda davlat boshqaruvini o‘zgartirishga sababchi bo‘ladi.

Ikkinchi jahon urushidan keyin rivojlangan davlatlar o‘rtasida iqtisodiy va siyosiy poyga ularni arzon ishchi kuchiga talabini avvalgidan ham oshirib yubordi. Afrika davlatlari, ayniqsa Shimoliy Afrika davlatlaridagi migrantlar oqimi Yevropa va O‘rta Yer dengizi atrofidagi davlatlar uchun ishchi talabini qondirdi. Shimoliy-g‘arbiy Yevropada urushdan keyingi jadal iqtisodiy o‘shish sanoat, tog‘-kon sanoati, uy-joy qurilishi va qishloq xo‘jaligi kabi sohalarda malakasiz ishchi kuchi yetishmasligini kuchaytirdi. Bu O‘rta Yer dengizi atrofidagi kambag‘al mamlakatlardan “mehmon ishchilar”ning ortib borayotgan migratsiyasini keltirib chiqardi.

Marokash va Tunis Fransiya, Germaniya, Belgiya va Niderlandiya bilan ishchilarni yollash bo‘yicha rasmiy shartnomalar imzoladi. 1968 yilda Jazoir va Fransiya hukumatlari yiliga 35 000 muhojir kvotasi to‘g‘risida kelishib oldilar, 1971-yilda bu ko‘rsatkich 25 000 ga qisqartirildi. Migratsiya Marokash, Tunis va Jazoir uchun ayniqsa 1967 - yildan boshlab avj oldi va 1972 yilda eng yuqori cho‘qqiga chiqdi. Dastlabki yillarda migrantlar chet mamlakatlarda siyosiy va iqtisodiy to‘siqlarga uchradilar: ish berish agentliklarda kutish va navbatlar, turar – joy va

mehnat sharoitlarining og’irligi yoki yetishmasligi hamda migrantlarga bo‘lgan ichki salbiy munosabatlar. Migrantlar endi ushbu mamlakatlarda turar-joyga ega bo‘lishga va huquq – erkinliklarini hujjatlashtirishga urinishar edi. Ayrim migrantlar bunga muvoffaq bo‘lishdi, xususan: Niderlandiyada va Belgiyada 1975, Fransiyada 1981-1982 – yillarda migrantlarni doimiy turar joy bilan ta’minlash bshlandi.[³]

Jazoir migratsiyasi asosan Fransiyaga yo‘naltirilgan bo‘lsa-da, Germaniya tunisliklar uchun ikkinchi eng muhim manzilga aylandi, Belgiya va Gollandiya esa Marokash migratsiyasi uchun ikkinchi darajali manzilga aylandi. Shimoliy Afrika davlatlari migrantlarning o‘z vatanlari uchun istiqbolini anglab yetgan edi, shuning uchun ham ushbu mamlakatlar migratsiyani qo‘llab quvvatlar edi. Tunis va xususan Marokash o‘z mamlakatlariga qaytishi kutilayotgan muhojirlarning tajribasi, ta’lim va moliyaviy resurslaridan katta foyda ko‘rishini umid qilib, migratsiyani qo‘llab-quvvatlovchi siyosat olib bordi.

Arab davlatlari migratsiyani qanchalik kuchaytirishga urinishmasin, siyosiy tub burilish o‘zlarining maqsadlariga xizmat qilmadi. 1973 - yilgi arab-Isroil oktyabr urushining zarbasi, neft inqirozi va G'arbiy Yevropada yuzaga kelgan iqtisodiy tanazzul Shimoliy Afrika migratsiya landshaftini keskin o‘zgartiradi. Bu arab migratsiyasini ishchi kuchi dasturini tugashi haqida va Yevropa davlatlari tomonidan hozirgi kungacha olib borilayotgan tobora cheklovchi immigratsiya siyosatining boshlanishi haqida xabar berardi.[⁴]

Ayni bir vaqtda, arab davlatlarida neft va yonilg‘i savdosining rivojlanishi mintaqa ichida ishchilarga bo‘lgan talabni oshirib yurbordi. Arab neft mamlakatlaridagi iqtisodiy yuksalish Tunis va Marokashdan ishchilarning sezilarli migratsiyasini ham keltirib chiqardi. Geografik va siyosiy sabablarga ko‘ra bu migratsiya asosan Liviyaga qaratilgan bo‘lib, asosan nisbatan qisqa muddatlarda

³ <https://www.nrc.no/feature/2024/10-things-you-should-know-about-the-Central-Mediterranean-migration-route/>

⁴ Hassen Boubakri. "Migration in North Africa". - Switzerland, 2021, 75 page
www.sharqjurnali.uz

qoladigan past yoki malakasiz muhojirlardan iborat edi. Muhim neft ishlab chiqaruvchisi sifatida sotsialistik Jazoir davlati ham 1973- yilda neft narxlarining o‘shidan foyda ko‘rdi, migratsiyani mustamlakachilikdan keyingi qaramlikning bir shakli sifatida qoralagan, Jazoir 1973 - yilda neft daromadlarining ko‘payishi Jazoirga o‘z xalqini ish bilan ta'minlash imkonini beradi degan taxminga asoslanib, Fransiyaga barcha migratsiyani rasman to‘xtatdi.[⁵]

XULOSA

Yevropadagi iqtisodiy tanazzul arab neft iqtisodlarining o‘shishi uchun imkoniyat berdi. Yevropada 1973 - yilgi neft inqirozi iqtisodiy turg'unlik va qayta qurish davrini e'lon qildi, natijada ishsizlik darajasi ko‘tarildi va malakasiz ishchilarga talab pasaydi. Bu ishchi-mehmonlarga nomutanosib ravishda zarba berdi va ularning ommaviy ishsizligiga olib keldi. Nafaqat mezbon jamiyatlar bu migratsiya vaqtinchalik bo‘lishini kutishgan, balki ko‘pchilik muhojirlarning o‘zlari ham migratsiyani uzoq vaqt davom etadi deb hisoblashgan.

Nafaqat Yevropa davlatlari, balki Jazoir va Tunis ham muhojirlarni qaytishga undashga uringan. Ammo bu qaytarish siyosatlari odatda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Birinchidan, bu ko‘p arab mamlakatlarda iqtisodiy reintegratsiya uchun imkoniyatlarning yo‘qligi bilan bog‘liq edi. Marokash va Tunis neft narxining tarkibiy jihatdan yuqori bo‘lishi va global iqtisodiy tanazzuldan Yevropa mamlakatlariga qaraganda ko‘proq zarar ko‘rdi va ishsizlik ortib borayotganini boshdan kechira boshladi, Marokash qirol Hasanga qarshi ikkita muvaffaqiyatsiz davlat to‘ntarishidan keyin siyosiy beqarorlik va repressiya davriga kirdi.

Ikkinchidan, tobora cheklovchi immigratsiya siyosati va xususan, viza cheklovlarining joriy etilishi muhojirlarni qaytishga emas, balki doimiy yashashga majburlashning paradoksal ta'sirini ko‘rsatdi. Ko‘pgina arab muhojirlar immigratsiya siyosatining tobora cheklanishiga qaramay, chet davlatlarida uzoq

⁵ 2. Hein de Haas. "North African Migration systems". – Oxford Press, 2000, 14 page
www.sharqjurnali.uz

vaqtga joylashishga qaror qilishdi. Sababi, muhojirlar, agar ular qayta moslasha olmasalar, qabul qiluvchi mamlakatlarga qaytishlariga ruxsat berilmasligidan qo‘rqishdi. O‘zlarining vatanlarida rivojlanish haqidagi umumiy noaniqlik mavjud bo‘lganligi uchun, bu muhojirlarni "xavfsiz tomonda bo‘lishga" va chet elda yashashni xavf ostiga qo‘ymaslikka qaror qilishga undadi.

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar hozirgi davrdagi migratsiya xususiyatlari Shimoliy Afrika mintaqasida murakkab ammo o‘ziga xos shaklga o‘tganligini izohlaydi. Marokash davlati siyosiy jihatdan migratsiyaga ta’sir o‘tkazish davrida bo‘lsa, Jazoir va Tunis migratsiyani tobora qo‘llash va kengaytirish siyosatini olib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Hassen Boubakri. Migration in North Africa. – Switzerland, 2021, pp 130
2. Hein de Haas. “North African Migration systems”. – Oxford Press, 2000, pp 31
3. <https://www.nrc.no/feature/2024/10-things-you-should-know-about-the-Central-Mediterranean-migration-route/>
4. Jumayev G.I. “Audiomanuscript” – A project on the study of oriental manuscript sources. // Journal of Social Research in Uzbekistan, 2023. P. 50-52.
5. Jumayev G.I. Oq qo‘yunli etnonimining etimologiyasi. // Scholar scientific journal. Volume 1, Issue 34. December. 2023. P. 85-90.
6. Jumayev G.I. Boyondurlar: tarixi va etimologiyasi. // Educational Research in Universal Sciences. Volume 2, Issue 17. December. 2023. p.215-219.
7. Jumayev G.I., Doniyorov A.X., va boshq. History of the study of “Temur tuzuklari” (Temur’s regulations or Temur’s laws). // New York Academic Research Congress On Social, Humanities, Administrative, And Educational Sciences Proceedings Book, – Turkiye. 2024, – S 972-975.
8. Исҳоқов М.М., Жумаев Ф. И. «Ҳабиб ус-сияр» ва «Матла ус-саъдайн» асарларида дипломатик ва элчилик муносабатларнинг акс этирилиши. // Sharqshunoslik / Восток в мире / Oriental studies 2022, № 1. – Тошкент, – Б 120-132.
9. Jumayev G.I. (2022). Temurlular dönemi kaynaklarında askeri unvanların açıklaması. 6th International Congress on Life, Social, And Health Sciences in A Changing World Proceedings Book.
10. Jumayev G.I. (2024). Temuriylar davri manbalaridan “Ravzat us-safo” asarining o‘rganilishi. // “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali. №2, 291-299 b.